

О необходимости информационной модели города

Вилкова Ксения Игоревна, студент
 Фещенко Дмитрий Евгеньевич, студент

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербург

В данной статье рассматривается важность создания информационной модели города. Программа Правительства Российской Федерации «Цифровая экономика» подразумевает широкомасштабное внедрение цифровых технологий, в том числе и информационное моделирование города, которое позволит обеспечить контроль над его жизнедеятельностью, соблюдение требований многочисленных нормативных документов по безопасности, градостроительству, экологии и других правовых актов. При анализе городской среды, появляется возможность управлять ею, осваивая концепцию умного города, которая позволит добиться повышения качества жизни граждан. Основываясь на положительном опыте лучших практик применения данных технологий в других странах, можно сделать вывод о необходимости создания информационной модели города.

Ключевые слова: информационная модель, умный город, BIM-технологии, градостроительство, безопасность.

Создание единой информационной модели города является перспективным и чрезвычайно важным направлением, которое может поспособствовать решению сложных задач во многих процессах, протекающих в жизнедеятельности города.

Модель города может быть создана при помощи BIM-технологий, на основе которых закладывается все конструктивные, архитектурные, инженерно-

технические основы зданий и сооружений, дополненные данными, о каждом элементе, который составляет модель, начиная от материалов и сроков службы, заканчивая стоимостью и огнестойкостью. Также является возможным занесение в модель всех градостроительных решений, автодорог, ландшафтов, которые также содержат все необходимые данные (рис. 1).

Рисунок 1. Общая схема информационной модели города

Уже построенные здания и сооружения преобразуются в трехмерную модель путем лазерного сканирования, которое преобразует созданный объект в графический прототип. В 2020 году для некоторых зданий и сооружений информационная модель станет обязательным элементом проектно-сметной документации, в связи с этим вновь возводимые объекты станут возможным подгружать в единую модель [1]. Стоит ожидать того, что все объекты будут обязаны иметь 3-d модель.

Технология информационного моделирования может поспособствовать не только увеличению темпов и качества строительства, но и обеспечить достаточно быстрый и многофакторный анализ при демонтаже и капитальном ремонте, поскольку все данные об объекте, над которым планируется воздействие, и данные об окружающих объектах содержатся в едином информационном пространстве. Такая практика в мире уже успешно применяется не первый год, лидером по внедрению технологий 3-d моделирования является Сингапур (рис. 2).

Создаваемые различные дополнительные программы способны проверить здание или сооружение на соблюдение нормативных требований. Например, правил по пожарной безопасности, экологии, а также доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения и т.д. [2], [3], [4]. Все эти

требования являются весьма актуальными в современном мире, необходимыми для того, чтобы обеспечить равные условия жизнедеятельности для всех, позаботиться о безопасности, а также об окружающей среде.

Информационная модель является основой умного города, общая схема которого заключается в том, что к информационной модели добавляется пристройка сбора данных и надстройка анализа и управления (рис. 3).

Сбор данных является важной и сложной частью структуры умного города. Данный раздел подразумевает наличие технического обеспечения для сбора данных (датчики, камеры, каналы передачи), а также архивной информации (статистика аварий на дорожном перекрестке). Главными требованиями к таким данным являются: своевременность, достоверность, охват.

Таким образом, после получения достоверных данных, своевременно доставленных из охватываемой территории следует анализ поступившей информации. Затем предполагается обязательное создание методик анализа собираемой информации для решения конкретных задач, на основе которых затем создаются алгоритмы и программы обработки больших массивов данных.

Рисунок 2. Пример информационной модели города Сингапур

Рисунок 3. Схема организации умного города

Принятие решений – это прерогатива руководства города, но в определенных случаях решения могут приниматься самой системой управления автоматически. Если посмотреть на экономику переходя

да на умные города, то можно сделать вывод о том, что это затратный и сложный процесс, однако большой масштаб замыслов способен до определенной степени оптимизировать эти расходы. Прежде всего

это относится к решению общих и типовых вопросов: технические и производственные наработки для системы интерактивного сбора данных; разработка методик, алгоритмов и программ анализа и решения типовых задач, а также информационного моделирования; разработка единого стандарта «умного города». Движение в этих направлениях не только позволит уменьшить затраты на освоение программы «умного города», но и станет хорошим стимулом для развития экономики России, а также повысит качество жизни людей, пребывающих в городе.

Во многих городах уже происходит внедрение таких технологий, которые приносят положительные результаты. В Сингапуре на улицах города-государства установлены умные светофоры, которые сокращают число заторов при помощи дорожных датчиков, измеряющих плотность транспортного потока. Создание умных парковок, регистрирующих количество свободных мест, отправляют водителям данные о том, где есть места, чтобы оставить автомобиль. Аналогичная практика присутствует в Лондоне. В Нью-Йорке на улицах установлены сенсоры, фиксирующие звуки выстрелов, которые отправляют сигналы в полицию. Также в городе установлены умные урны, снабженные датчиками, вызывающими мусоровоз, когда в них остается мало свободного места. В Барселоне не хватает воды, в связи с чем действует и интеллектуальная система полива. В периоды засухи она переключается в экономный режим. В добавок ко всему, работает сеть датчиков для мониторинга загрязнений воздуха и уровня городского шума. В Дании велосипеды оснащены датчиками, сообщающими об уровне загрязнения и пробках на дорогах. Муниципалитет поддерживает бизнес по внедрению умных решений в сфере освещения, домоуправления, контроля трафика. Власти Копенгагена создали «городскую базу обмена данными», с помощью которой любое физическое или юридическое лицо может рассказать о своих товарах

и услугах. Существует множество примеров положительного влияния внедрения информационных технологий и в других городах и с каждым днем темпы внедрения становятся выше.

Информационная модель города может являться единой коммуникативно-информационной сетью, как средство управления человеческими связями. Реальная городская информационная среда трансформируется в массовую информационно-коммуникативную виртуальную модель диалоговых контактов в урбанизированном пространстве, что позволит [5]:

- выстраивать механизм взаимодействия традиционных СМИ и интернет-изданий, доступности сведений информационных служб для населения;
- оказывать высококвалифицированные удаленные консультации в лечебных, социальных учреждениях;
- шире транслировать ценности культур различных народов, развивать взаимопонимание, толерантные отношения между этническими группами;
- повышать экологическую культуру;
- обеспечивать в библиотеках, почтовых отделениях, юридических консультациях, в каждой квартире доступ к государственной информации, правовым базам, библиотечным, архивным, музейным фондам, информационным ресурсам различных институтов города, широкоформатным каналам связи и коммуникации.

Подводя итог, можно сказать, что создание умного города при помощи информационной модели является неотъемлемым этапом будущего. Анализ городской жизни, определение настоящих и будущих проблем и выработка их решений безоговорочно понимаются как действия, приводящие к повышению качества жизни людей, их безопасности и сохранению окружающей нас среды.

Литература:

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ.
2. Вилкова К.И., Фещенко Д.Е. «Пожарная безопасность и проектирование на основе BIM-технологий». BIM-моделирование в задачах строительства и архитектуры материалы II Международной научно-практической конференции: СПбГАСУ, 2019. 247-256 с.
3. Вилкова К.И., Фещенко Д.Е. «BIM-технологии и экология». Научный журнал «Globus». С-П.: «Технические науки - от теории к практике», 2019. 27-33 с.
4. Вилкова К.И., Фещенко Д.Е. «BIM-технологии и доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Вестник НИЦ МИСИ: актуальные вопросы современной науки. М: ООО «Научный инновационный центр Международный институт стратегических исследований», 2019. 44-52 с.
5. А. Ф. Измайлов «Информационная модель города (о некоторых подходах к проблеме моделирования информационных отношений в городской среде)». Управленческое консультирование. Актуальные проблемы государственного и муниципального управления. С-П.: 2009, 186 с.